

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Rede de Clubes Paraná Faz Ciência: entre indicadores de eficácia e a construção de práticas educativas transformadoras

Bruna Heloiza Kacharowski Pereira Castanho¹
Emerson Joucoski²
Giselle Christina Corrêa³

¹Programa de Pós-graduação de Educação em Ciências e Matemática – UFPR,
pedagogabrunacastanho@gmail.com

²Programa de Pós-graduação de Educação em Ciências e Matemática – UFPR, joucoski@ufpr.br

³Programa de Pós-graduação de Educação em Ciências e Matemática – UFPR,
gisellezero@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19697979

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, a ciência foi socialmente constituída como um campo de saber restrito, frequentemente dissociado das experiências cotidianas e das realidades sociais dos sujeitos. Essa dissociação contribui para a manutenção de desigualdades no acesso ao conhecimento científico e limita sua compreensão como prática cultural e histórica (SASSERON; CARVALHO, 2008). Nesse cenário, pensar a educação científica como instrumento de transformação social implica reconhecer a ciência como construção humana, situada, atravessada por disputas, interesses e contextos culturais (CHASSOT, 2003).

A partir dessa perspectiva, os clubes de ciência emergem como espaços educativos potentes para a democratização do conhecimento e para o fortalecimento do protagonismo estudantil. Mais do que ambientes complementares ao currículo formal, podem constituir-se como territórios formativos nos quais estudantes investigam problemas de suas realidades, produzem conhecimento e comunicam ciência em diálogo com a comunidade.

Em 2024, foi implementada a Rede de Clubes Paraná Faz Ciência (PRFC), vinculada aos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPI), com o objetivo de fomentar a cultura científica nas escolas públicas estaduais do Paraná. Considerando que se trata de uma política educacional recente, torna-se relevante investigar como esses clubes vêm se consolidando e em que medida suas práticas contribuem para processos formativos críticos e socialmente transformadores.

Inspirada nas concepções de Paulo Freire e Miguel Arroyo, esta pesquisa compreende a eficácia não apenas como alcance de metas quantitativas, mas como potência formativa das práticas pedagógicas. Assim, questiona-se: **como os clubes de ciência, no contexto do PRFC, têm se configurado como espaços de construção de conhecimento e transformação social?** Que evidências podem ser identificadas quanto à efetivação dos projetos inicialmente propostos a partir de uma leitura ampliada do indicador de eficácia?

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

O objetivo geral consiste em analisar a efetividade dos projetos desenvolvidos nos clubes de ciência da Rede PRFC em Curitiba e Região Metropolitana, identificando como as práticas implementadas dialogam com os princípios de democratização da ciência, protagonismo estudantil e transformação social.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa adota abordagem qualitativa, de caráter interpretativo, fundamentada na análise das práticas pedagógicas desenvolvidas em 25 clubes de ciência localizados em Curitiba e Região Metropolitana. O recorte territorial foi definido considerando a diversidade socioterritorial da capital e de municípios da RMC, marcados por desigualdades estruturais que impactam diretamente o cotidiano escolar.

Os dados serão produzidos por meio de:

- Observações sistemáticas in loco;
- Registros em diário de bordo;
- Análise dos projetos submetidos pelos clubes;
- Levantamento de produções estudantis e participações em eventos e feiras.

O diário de bordo constitui instrumento central da investigação, por possibilitar registro reflexivo e processual das experiências observadas, evidenciando não apenas acontecimentos, mas também interpretações e hipóteses construídas ao longo do percurso investigativo (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2001).

A análise será orientada por três eixos:

Mapeamento das práticas pedagógicas – identificação de metodologias investigativas, espaços de escuta e autoria estudantil.

Articulação com os projetos propostos e indicadores de eficácia – verificação da coerência entre planejamento e execução.

Sentidos atribuídos pelos sujeitos – compreensão das experiências vividas e da relação estabelecida com a cultura científica.

Embora o PRFC utilize indicadores quantitativos de eficácia (BATISTA, 2025), como número de projetos concluídos e participação em feiras, esta pesquisa adota uma leitura ampliada do conceito, dialogando com SECCHI (2013), mas reinterpretando-o à luz de uma perspectiva crítica. Assim, eficácia é compreendida também como capacidade de produzir engajamento, pertencimento e leitura crítica da realidade.

3. RESULTADOS

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Por se tratar de pesquisa em andamento, os resultados apresentados são parciais e projetivos, fundamentados na análise documental inicial dos projetos submetidos e no referencial teórico adotado.

Os dados preliminares indicam forte presença de temáticas vinculadas a meio ambiente, sustentabilidade, saúde, tecnologia e hortas escolares, revelando articulação entre ciência e problemáticas sociais locais. Tal movimento sugere potencial para construção de práticas contextualizadas e socialmente comprometidas.

Espera-se identificar:

- Protagonismo estudantil na formulação de perguntas investigativas;
- Produção autoral de materiais científicos e comunicativos;
- Espaços dialógicos entre educadores e estudantes;
- Inserção dos clubes na dinâmica escolar ampliada (feiras, eventos, ações comunitárias).

Ao mesmo tempo, reconhece-se a possibilidade de tensões, como:

- Redução do clube a reforço de conteúdos curriculares;
- Dificuldades estruturais nas escolas da RMC;
- Sobrecarga docente;
- Fragilidades na continuidade das ações.

Essas tensões são compreendidas não como falhas isoladas, mas como elementos constitutivos das políticas públicas educacionais em contextos marcados por desigualdades sociais (ALVES, 2008; PARANÁ, 2023).

Assim, a análise busca compreender se os clubes operam apenas como dispositivos de cumprimento de metas ou se efetivamente se consolidam como espaços de transformação social, nos quais estudantes se reconhecem como sujeitos produtores de conhecimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação parte da compreensão de que educação científica e transformação social são dimensões indissociáveis quando orientadas por uma perspectiva crítica e emancipatória.

Os Clubes de Ciência vinculados ao PRFC apresentam potencial para democratizar o acesso ao conhecimento científico, fortalecer a autoria e o protagonismo estudantil e promover pertencimento e identidade científica entre estudantes da escola pública.

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Entretanto, a consolidação dessa potência depende das condições materiais, da formação docente, da continuidade das políticas públicas e da capacidade de superar uma lógica exclusivamente tecnocrática de avaliação.

Ao propor uma leitura ampliada do conceito de eficácia, este estudo contribui para deslocar o debate da mera mensuração de resultados para a compreensão dos processos formativos vividos nos territórios escolares. Assim, reafirma-se o compromisso ético-político da educação como prática de liberdade e como instrumento de transformação social.

Palavras-Chaves: Clubes de Ciência; Educação Científica; Eficácia Educacional; Formação Crítica.

AGRADECIMENTOS:

Opcional: Campo destinado ao agradecimento à(s) agência(s) de fomento de financiamento do projeto de pesquisa.

REFERÊNCIAS

ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. *O método nas Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa*. São Paulo: Pioneira, 2001.

ALVES, Fátima. Políticas educacionais e desempenho escolar nas capitais brasileiras. *Cadernos de Pesquisa*, v. 38, n. 134, 2008.

ARROYO, Miguel. *Imagens Quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres*. Petrópolis: Vozes, 2004.

ARROYO, Miguel. *Ofício de mestre: imagens e autoimagens*. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

BATISTA, C. Indicadores de Eficácia da Rede de Clubes Paraná Faz Ciência. Documento interno, 2025.

CHASSOT, A. *Alfabetização científica: questões e desafios para a educação*. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

GARCIA, P. S. Infraestrutura escolar e aprendizagem. *Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional*, 2014.

PARANÁ. *Diagnóstico da Rede Estadual de Educação – Região Metropolitana de Curitiba*. SEED-PR, 2023.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Educação científica no ensino fundamental. *Ciência & Educação*, 2008.

SECCHI, L. *Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos*. São Paulo: Cengage Learning, 2013.